

FARG‘ONA VODIYSI YER RESURSLARI VA ULARNI TADQIQ ETISHNING ILMIY NAZARIY MASALALARINI GEOGRAFIYA DARSLARIDA O‘QITILISHI

Nabiyeva Xadiyaxon

Qo‘qon davlat universiteti magistri

<https://doi.org/10.5281/zenodo.19383705>

Annotatsiya. Mazkur maqolada Faog‘ona vodiysi yer resurslarini geografiya darslarida o‘qitilishini ahamiyati ochib berilgan. Yer resurlar bugungi kundagi ahamiyati, ulardan foydalanish masalalari va o‘rganilishi kabilar tadqiq etilgan. Farg‘ona vodiysida yer resurslari qadimdan o‘zlashtirilib kelinganligi sababli insonlar xayoti uchun eng muhim vosita ekanligi ta’kidlangan.

Аннотация. В данной статье раскрывается значение изучения земельных ресурсов Ферганской долины в процессе преподавания географии. Рассматриваются современные аспекты значения земельных ресурсов, вопросы их использования и изучения. Подчеркивается, что в Ферганской долине земельные ресурсы издавна осваиваются, поэтому они являются одним из важнейших факторов жизнедеятельности человека.

Annotation. This article highlights the importance of teaching land resources of the Fergana Valley in geography classes. It examines the current significance of land resources, issues related to their use, and their study. It is emphasized that land resources in the Fergana Valley have been utilized since ancient times and therefore serve as one of the most essential means for human life.

Tayanch iboralar: yer resurslari, degradatsiya, tuproq sho‘rlanishi, eroziya, tuproq boniteti.

Kirish. Hozirgi kunda aholi sonining ortib borishi, iqtisodiyot tarmoqlarining jadal rivojlanishi hamda tabiiy resurslarga bo‘lgan talabning oshib borishi yer resurslaridan samarali va oqilona foydalanish masalasini yanada dolzarb qilib qo‘ymoqda. Ayniqsa sug‘oriladigan dehqonchilik keng rivojlangan hududlarda yer resurslaridan noto‘g‘ri foydalanish natijasida tuproq unumdorligining pasayishi, yerlarning sho‘rlanishi, botqoqlanishi, shamol va suv eroziyasining kuchayishi hamda degradatsiya jarayonlarining rivojlanishi kuzatilmoqda. Bunday jarayonlar qishloq xo‘jaligi mahsulotlari ishlab chiqarish hajmiga hamda agrar sohaning barqaror rivojlanishiga salbiy ta‘sir ko‘rsatishi mumkin.

Farg‘ona vodiysi O‘zbekiston Respublikasining aholi eng zich joylashgan hamda sug‘oriladigan dehqonchilik keng rivojlangan hududlaridan biri hisoblanadi. Vodiyning tabiiy-geografik sharoiti qishloq xo‘jaligi ishlab chiqarishini rivojlantirish uchun qulay imkoniyat yaratadi. Shu bilan birga hududda yer resurslaridan uzoq yillar davomida intensiv foydalanish natijasida ayrim hududlarda tuproqning meliorativ holati yomonlashishi, yer osti suvlari sathining ko‘tarilishi, tuproq sho‘rlanishi va degradatsiyasi kabi ekologik muammolar yuzaga kelmoqda. Shuning uchun yer resurslarini ilmiy asosda o‘rganish, ulardan samarali foydalanish hamda tuproq unumdorligini saqlash va oshirish masalalari muhim ilmiy-amaliy ahamiyat kasb etadi.

Muammoning o’rganilganlik darajasi. Yer resurslari, ularning shakllanishi, tabiiy xususiyatlari hamda ulardan foydalanish masalalari geografiya, tuproqshunoslik va iqtisodiy geografiya fanlarining muhim tadqiqot yo’nalishlaridan biri hisoblanadi. Farg’ona vodiysi hududining tabiiy sharoiti, tuproqlarining xususiyatlari, sug’oriladigan dehqonchilikning rivojlanishi hamda yer resurslaridan foydalanish jarayonlari ko’plab mahalliy va xorijiy olimlar tomonidan o’rganilgan.

Xorijiy va rus olimlaridan **A.D. Allan, F.N. Milkov, L.S. Pereyra, A. Chibilev, A.D. Nikanorova** kabi tadqiqotchilar yer resurslari shakllanishi, landshaftlarning rivojlanishi hamda antropogen omillar ta’sirida tuproqlarda yuz beradigan o’zgarishlarni ilmiy jihatdan o’rganishgan. Ularning ilmiy ishlarida yer resurslarining tabiiy-geografik xususiyatlari, tuproq shakllanish jarayonlari hamda sug’oriladigan dehqonchilik sharoitida tuproq unumdorligining o’zgarishi masalalari keng yoritilgan

O’zbekistonlik olimlardan **L.N. Babushkin, N.A. Kogay, O. Qo’ziboeva, A.A. Abdulqosimov, A. Maqsudov, A. Rahmatullaev, A.N. Nigmatov, S.B. Abbasov, H.X. Tursunov, K.M. Boymirzaev, A.A. Nazarov, O.T. Mirzamaxmudov** kabi olimlar Farg’ona vodiysi va O’zbekiston hududining tabiiy-geografik sharoiti, tuproqlarning shakllanish xususiyatlari, voha landshaftlari hamda yer resurslaridan foydalanish masalalarini ilmiy jihatdan tadqiq etganlar. Ularning ilmiy tadqiqotlarida Farg’ona vodiysi hududining landshaft tuzilishi, tuproq turlari, sug’oriladigan dehqonchilikning rivojlanishi hamda antropogen omillarning tabiiy muhitga ta’siri keng yoritilgan. So’nggi yillarda yer resurslarining ekologik holatini baholash, tuproq degradatsiyasi jarayonlarini aniqlash hamda yer resurslaridan oqilona foydalanish masalalari bo’yicha bir qator ilmiy tadqiqotlar olib borilgan. Ushbu tadqiqotlarda sug’oriladigan hududlarda tuproq sho’rlanishi, eroziya jarayonlari hamda yer osti suvlari sathining o’zgarishi kabi muammolar tahlil qilingan.

Farg’ona vodiysi yer resurslarini geografiya darslarida o’qitish jarayonida asosiy e’tibor tuproq qoplaminig hududiy tarqalish qonuniyatlari, tuproqlarning sho’rlanish darajasi va ularga antropogen omillarning ta’sirini tahlil qilishga qaratilgan. Mazkur yondashuv o’quvchilarda tabiiy-geografik jarayonlar hamda inson faoliyatining o’zaro bog’liqligini ilmiy asosda tushunishga xizmat qiladi.

Xususan, Farg’ona vodiysi sharoitida tuproq turlarining shakllanishi, ularning mexanik tarkibi, unumdorlik darajasi va geografik tarqalishi kabi masalalar kompleks tarzda yoritiladi. Shu bilan birga, irrigatsiya ta’sirida yuzaga keladigan ikkilamchi sho’rlanish jarayonlari, ularning kelib chiqish sabablari va oqibatlari ham ilmiy jihatdan tahlil etiladi.

Antropogen omillar ta’siri doirasida qishloq xo’jaligi faoliyati, sug’orish tizimlaridan nooqilona foydalanish, yerlarni melioratsiya qilish darajasi kabi omillarning tuproq holatiga ta’siri alohida o’rganiladi. Bu esa o’quvchilarda ekologik tafakkurni shakllantirish va tabiiy resurslardan oqilona foydalanish ko’nikmalarini rivojlantirishga xizmat qiladi.

Tuproq haqidagi ilmiy tushunchalar asosan 7-sinf geografiya kursi doirasida beriladi. Ushbu bosqichda o’quvchilarga tuproqning tarkibi, hosil bo’lish jarayoni, turlari va ulardan samarali foydalanish yo’llari haqida tizimli bilimlar taqdim etiladi.

Farg’ona vodiysi O’zbekistondagi eng zich aholi joylashgan va qishloq xo’jaligi yuqori darajada rivojlangan hududlardan biri hisoblanadi. Vodiy yer resurslari asosan unumdor bo’lib, sug’oriladigan yer maydonlari katta ulushni tashkil etadi. Bu esa paxtachilik, bog’dorchilik, sabzavotchilik va polizchilik tarmoqlarini samarali rivojlantirish imkonini beradi.

Shu bilan birga, yer resurslaridan intensiv foydalanish, aholi sonining ortishi va antropogen ta’sirlar natijasida tuproq sho’rlanishi, eroziya, yerlarning degradatsiyasi kabi

muammolar yuzaga kelmoqda. Ayniqsa, suv resurslarining cheklanganligi va noto‘g‘ri sug‘orish amaliyotlari yer sifatining pasayishiga olib kelmoqda.

Xulosa qilib aytganda, Farg‘ona vodiysida yer resurslaridan oqilona va samarali foydalanish, zamonaviy agrotexnologiyalarni joriy etish, suv tejovchi usullarni qo‘llash hamda ekologik barqarorlikni ta‘minlash dolzarb vazifa hisoblanadi. Bu esa kelgusida hududning oziq-ovqat xavfsizligi va iqtisodiy barqarorligini ta‘minlashda muhim ahamiyatga ega.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. Махкамов, Ж. "Фарғона вилояти ландшафтларининг динамикаси, ривожланиши ва геэкологик барқарорлиги." *RESEARCH AND EDUCATION* 3.12 (2024): 62-65.
2. Ozodkhon Kuzibaeva, Ruslan Ulengov, Doniyor Muminov, Alijon Boratov, Jamshid Mahkamov, Javohir Umarov [Climate Change and its Impact on Southern Fergana Landscapes](#) J Open & Bioscience and Environment T-1, № 02 сt17-23 J Open & Bioscience and Environment
Qo‘ziboyeva, O. "Sobirova N. Farg'ona vodiysi landshaftlarining rivojlanish tendensiyasini o'rganilish tarixi." *Samarqand davlat universiteti ilmiy axborotnomasi. Samarqand* (2021).
4. Qo‘ziboyeva, Ozodxon, and Zubayda Sherbayeva. "Janubiy Farg‘ona daryolarining suv rejimiga iqlim o‘zgarishining ta‘siri." *Farg'ona davlat universiteti* 1 (2024): 6-6.
5. OM Qo'ziboyeva, NY Nazarov [Climate change and its research models](#)// *Advances in Science and Environment*. Том 1. № 04 Ст 3-4 2025
6. Мўминов, Д. Ф., and М. Хабубуллаева. "Суғориладиган ерлардан фойдаланиш ва ландшафт-мелиоратив баҳолаш (андижон вилояи мисолида)." *Экономика и социум* 1-2 (104) (2023): 324-329.
7. OM KUZIBOEVA [Issues of optimization of geocological situation in Fergana Valley](#) JournalNX 2020 Том 6 № 11 Ст 445-450
8. Азимжонова, Ш. "Фарғона водийси табиий ресурслардан фойдаланиш ва муҳофаза қилишнинг географик асослари." *Экономика и социум* 1-2 (104) (2023): 336-341.